

ESTUDO SOBRE A FALTA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA NO BRASIL

Carolina Dias da Costa, Gabriela Rafael Mendonça, Janah Majzoub, Sandro Alves de Oliveira Silva

Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Artur Alvim SP, Brasil, carol.li.na@hotmail.com – Carolina D. Costa
Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Artur Alvim SP, Brasil, gmendonca2017@gmail.com – Gabriela R. Mendonça
Fundação Armando Álvares Penteado, Tatuapé SP, Brasil, janah.aly@gmail.com – Janah Majzoub
Faculdade de tecnologia da Zona Leste, Artur Alvim, SP, Brasil, sandro.silva29@fatec.sp.gov.br – Sandro A. Oliveira Silva

RESUMO. A educação financeira tem se tornado cada vez mais essencial em um país onde grande parte da população não tem acesso a esse tipo de informação, ao mesmo passo que há um nível elevado de concentração bancária, tornando fácil a manipulação de taxas, juros e cláusulas abusivas em empréstimos e financiamentos. A educação financeira se faz necessária como matéria no ensino, em um país onde o índice de endividamento é de 40,3%. Grande parte da população não sabe efetivamente quanto será pago pelo valor tomado. Avaliaremos neste artigo as características da concentração bancária brasileira, seus pontos positivos e negativos. Será abordado o conceito de juros, de custo efetivo total e a sua relação direta com o consumidor e o mercado financeiro, chegando até uma breve explicação da influência em que as taxas nominais e efetivas têm sobre os valores contratados pelo consumidor. A metodologia utilizada para comprovação de resultados foi a aplicação de um questionário fechado à quarenta discentes de uma faculdade pública localizada na Zona Leste de São Paulo contendo nove questões de múltipla escolha, onde concluímos que 95% nunca tiveram contato com a disciplina de matemática financeira e 90% concorda que a disciplina é indispensável na grade curricular.

Palavras-chave. Bancos, Educação financeira, Custo efetivo total, Juros abusivos

ABSTRACT. Financial education has become increasingly essential in a country where much of the population has no access to such information, while there is a high level of banking concentration, making it easy to manipulate fees, interest rates and unfair terms. in loans and financing. Financial education is necessary as a subject in education, in a country where the debt ratio is 40.3%. Much of the population does not really know how much will be paid for the amount taken. In this article we will evaluate the characteristics of the Brazilian banking concentration, its positive and negative points. The concept of interest, total effective cost and its direct relationship with the consumer and the financial market will be approached, giving a brief explanation of the influence that nominal and effective rates have on the values contracted by the consumer. The methodology used to prove results was the application of a closed questionnaire to forty students of a public university located in the East Zone of São Paulo containing nine multiple choice questions, where we concluded that 95% never had contact with the financial mathematics discipline and 90% agree that discipline is indispensable in the curriculum.

Key words. Banks, Financial education, Total effective cost, Abusive taxes

1. INTRODUÇÃO

Empréstimos são feitos diariamente, considerando a relação Banco X Consumidor. No Brasil, temos 167 bancos regulamentados pelo Banco Central do Brasil (2019), um número consideravelmente pequeno de instituições em comparação com os Estados Unidos, que conta com 6.700 bancos (EZABELLA, 2018). Em teoria, é natural pensarmos que com mais bancos no mercado financeiro, a concorrência aumentaria e isso traria queda das taxas de juros, logo, um mercado concentrado possivelmente acarretará em juros mais altos e até mesmo em abusos e anatocismo no decorrer de financiamentos e empréstimos.

No Brasil, os bancos e instituições financeiras em geral são regulados pelo Banco Central do Brasil (BACEN), que fiscaliza e regulamenta normas, sendo assim esse é o órgão responsável pela estipulação dos juros sobre operações financeiras de venda de créditos. Em agosto de 2019 o teto para a concessão de crédito pessoal era de 3,03%, porém é comum vermos bancos cobrando valores maiores que os permitidos pela entidade. O setor bancário brasileiro vem passando por um processo de crescente concentração (LIMA; CARVALHO, 2009), chegando quase a caracterizar um oligopólio. Segundo os resultados de Rose e Fraser (1976), a concentração não deveria ser sinônimo de taxas tão altas, porém no Brasil, por mais que o teto de juros seja estipulado, o grande volume de transações financeiras dificulta a fiscalização.

É fato que a educação financeira é um dos fatores que influenciam diretamente na cobrança das taxas, visto que se a população se recusar a adquirir esse tipo de cobrança, os vendedores de crédito terão que baixar suas taxas se quiserem vender. Segundo o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) 52 milhões de brasileiros terminaram o ano de 2018 com alguma pendência no SERASA (Centralização de Serviço dos Bancos). A inadimplência pode ter origens diferentes, mas se o conhecimento financeiro fosse uma realidade do brasileiro desde sua base, o cenário poderia ser diferente. Esse artigo, tem por objetivo reforçar a importância da matemática financeira nas bases educacionais para que o indivíduo tenha consciência das taxas que paga, bem como comentar sobre seus limitadores.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1

Educação financeira

O índice de endividamento da população está ligado diretamente com a escolaridade e acesso à informação. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2016 aproximadamente 25,4% da população brasileira vivia em situação de pobreza. Dentro desse contexto, os jovens têm a necessidade de ingressar ao mercado de trabalho muito cedo, abandonando os estudos.

O resultado foi que cerca de 51% da população, a partir dos vinte e cinco anos tinham apenas o ensino fundamental completo, índice que se agrava ainda mais quando comparado a população que concluiu o ensino superior, que alcança apenas 15,3%.

A grade curricular no ensino fundamental e médio público possui apenas a matemática como matéria cálculo, não tendo a educação financeira como obrigatoriedade.

Em um país onde o índice de endividamento é de 40,3%, em 2019 (SERASA, 2019), grande parte do mercado brasileiro trabalha com o parcelamento. Porém esse cenário dificulta que a população de baixa renda consuma, e por diversos fatores, a inadimplência se torna cada vez mais comum. Em grande parte dos casos, de acordo com o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), 62 milhões de brasileiros terminaram o ano de 2018 com alguma pendência no SERASA (Centralização de Serviço dos Bancos). Dessa forma surge uma oportunidade às empresas fornecedoras de crédito para pessoas físicas com pendências, pois pelo histórico dos clientes, essas empresas elevam as taxas, visando garantir o lucro mesmo que haja inadimplência.

A busca por parcelas que caibam no orçamento familiar, faz com que a população acabe deixando de lado a preocupação com a taxa na hora de pegar um empréstimo ou na compra de algum bem. As financeiras estendem os empréstimos em uma grande quantidade de parcelas, para que os juros fiquem camuflado no valor a ser pago. Já para os endividados, as empresas oferecem o parcelamento da dívida, sendo que muitas vezes o valor dos juros supera o valor inicial.

2.2

Bancos e contexto brasileiro

O Banco Central do Brasil (BACEN) é uma instituição governamental que garante que as instituições financeiras trabalhem regularmente e previna crises financeiras, pois com poucos players no mercado, fica mais fácil controlar o dinheiro e os multiplicadores bancários. Para isto, é exigido dos bancos o chamado depósito compulsório, que é uma medida protetiva onde parte de todos os depósitos realizados nas agências são recolhidas e entregues ao BACEN.

Em teoria, os bancos são instituições financeiras intermediárias entre agentes superavitários e agentes deficitários. Em síntese, a atividade bancária surgiu como forma segura de guardar o dinheiro. Além disso, também foi pensado na distribuição do mesmo para locais longínquos através de uma estrutura montada com boa segurança.

Com o passar do tempo, as formas de aplicações financeiras dos bancos foram se desenvolvendo junto com suas ramificações. Isso criou uma grande rede intrincada que financia empreendimento, guarda dinheiro, concede empréstimo e fornece crédito de compra aos seus clientes. Em todas essas transações os bancos retiram uma vantagem lucrativa chamada de *spread bancário* que os colocaram no topo da cadeia alimentar do sistema econômico (MOREIRA, 2018). No Brasil, o sistema é caracterizado como concentrado, e existe um agente regulador (BACEN), que intermedia, empresta e fiscaliza as instituições financeiras do país.

Tabela 1 – Os maiores lucros das empresas de capital aberto em 2018

Economática - Maiores lucros das empresas de capital aberto em 2018				
Empresa	Área	Lucro líquido 2º trimestre		
		Lucro jun/2017	Lucro jun/18	Varição
Petrobrás	Petróleo e gás	R\$ 316.000.000,00	R\$ 10.072.000.000,00	R\$ 9.756.000.000,00
Itaú Unibanco	Bancos	R\$ 6.013.965.000,00	R\$ 6.244.090.000,00	R\$ 230.125.000,00
Bradesco	Bancos	R\$ 3.911.483.000,00	R\$ 4.527.787.000,00	R\$ 616.304.000,00
Telef Brasil	Telecomunicações	R\$ 872.922.000,00	R\$ 3.166.297.000,00	R\$ 2.293.375.000,00
Banco do Brasil	Bancos	R\$ 2.618.682.000,00	R\$ 3.135.007.000,00	R\$ 516.325.000,00
Santander S.A.	Bancos	R\$ 1.879.466.000,00	R\$ 2.972.213.000,00	R\$ 1.092.747.000,00

Eletróbrás	Energia Elétrica	R\$ 305.653.000,00	R\$ 2.819.561.000,00	R\$ 2.513.908.000,00
Sid Nacional	Siderur & Metalur	R\$ 2.013.148.000,00	R\$ 2.317.152.000,00	R\$ 304.004.000,00
BBSeguridade	Seguradora e corretora de seguros	-R\$ 659.394.000,00	R\$ 1.160.450.000,00	R\$ 1.819.844.000,00
Cielo	Software e dados	R\$ 956.306.000,00	R\$ 1.062.388.000,00	R\$ 106.082.000,00
Fonte: Economática (2019) https://insight.economatica.com/economatica-lucro-segundo-semester-2018/				

A tabela acima, apresenta as empresas que obtiveram os maiores lucros no Brasil entre os anos de 2017 e 2018, e dentre as dez maiores, quatro são bancos e uma é vinculada à um banco.

Mais da metade das dívidas pendentes (53%) de pessoas físicas no país têm como credor algum banco ou instituição financeira. A segunda maior representatividade fica por conta do comércio, que concentra 17% do total de dívidas não pagas, seguido pelo setor de comunicação (11%). Os débitos com as empresas concessionárias de serviços básicos como água e luz representam 10% das dívidas não pagas no Brasil (CNDL, SPC Brasil, 2019).

A inadimplência é fator importante para essa crescente de lucros do setor financeiro, pois quando uma dívida não é paga, os juros são cobrados, contribuindo para o aumento dos ativos dos bancos. O não pagamento das dívidas se torna interessante para o banco, mas não para a população. Se o consumidor pagar um financiamento sem atrasos, o banco ganha nos juros. Se o consumidor atrasar e renegociar, o banco ganha nos juros cobrados pelo financiamento, e mais os juros sob os atrasos. Sendo assim, o banco ganha em qualquer cenário.

2.3 Taxa

Na tomada de empréstimo existem diversos fatores que formam a taxa efetiva. Muitas vezes o contratante busca pela menor taxa de juros oferecida pelos bancos. De acordo com o SERASA, apesar dos juros serem a remuneração sobre o capital emprestado, os bancos têm outros valores que são agregados como: seguros, tributos, taxas, despesas administrativas entre outros. A junção de todos os custos referente ao empréstimo é chamada de C.E.T (Custo Efetivo Total) que varia de acordo com cada instituição. Visando garantir o direito do consumidor, o Banco Central do Brasil (BACEN) criou a resolução N° 3.517/07 onde fica explícita a obrigação do banco ou agência de crédito em deixar evidente no contrato o C.E.T total na hora da negociação, isso caso o cliente solicite. Para o cálculo do CET, usamos a seguinte fórmula:

$$\sum_{j=1}^N \frac{FC_j}{(1+CET)^{\frac{(d_j - d_0)}{365}}} - FC_0 = 0$$

FC₀ – valor do crédito concedido, deduzido das despesas e tarifas pagas antecipadamente;

FC_j – valores cobrados, incluindo amortizações, juros, prêmio de seguro e tarifa de cadastro ou de renovação de cadastro, bem como qualquer outro custo ou encargo cobrado;

j – j-ésimo intervalo existente entre a data do pagamento dos valores periódicos e a data do desembolso inicial, expresso em dias corridos;

N – prazo do contrato, expresso em dias corridos;

dj – data do pagamento dos valores cobrados, periódicos ou não (FCj);

d0 – data da liberação do crédito pela instituição (FC0).

Essa é a fórmula utilizada para cálculo do CET, e também descrita na Resolução 3.517/07 do BACEN que inclui todas as cobranças gerais de uma instituição financeira. Reforçando que nem sempre a menor taxa anunciada (chamada taxa nominal) oferecida durante a negociação por um fornecedor de crédito (instituições financeiras no geral) é a melhor escolha para o consumidor, pois as taxas que se somam à taxa nominal, pode elevar o custo do capital. Esse custo é o que o consumidor deve se atentar, e por falta de incentivo à matemática financeira, a maioria das pessoas se atentam à taxa nominal, e não olham o custo efetivo total do crédito disponibilizado.

2.4

Juros

O conceito de juros é de uma quantia que remunera um credor pelo uso do seu dinheiro durante um período determinado, gerando uma porcentagem sobre o que foi emprestado. Os juros também são regulados pelo Banco Central do Brasil, e como todos os serviços bancários, tem um teto máximo de quanto pode ser cobrado. O BACEN estipula esse teto para evitar que as cobranças fujam do controle e se tornem abusivas. Esse teto pode ser consultado no próprio site do BACEN, e todas as instituições financeiras devem seguir essa norma, caso contrário, são autuadas pelo órgão.

Tabela 2 – Taxa ao mês para pessoas físicas no crédito pessoal

Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal total	
Mês	Taxa
jan/18	3,21 a.m
fev/18	3,26 a.m
mar/18	3,25 a.m
abr/18	3,24 a.m
mai/18	3,1 a.m
jun/18	3,08 a.m
jul/18	3,12 a.m
ago/18	3,14 a.m
set/18	3,15 a.m
out/18	3,18 a.m
nov/18	3,15 a.m
dez/18	2,95 a.m
jan/19	3,07 a.m
fev/19	3,16 a.m
mar/19	3,16 a.m

abr/19	3,2 a.m
mai/19	3,11 a.m
jun/19	3,1 a.m
jul/19	3,08 a.m
ago/19	3,03 a.m
Fonte: BACEN (2019)	
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores	

A tabela acima foi tirada do site do BACEN na aba de consultas, onde disponibilizam o teto máximo de juros. As taxas variam conforme às necessidades do mercado financeiro, mas sempre reguladas pelo Banco Central do Brasil. O Crédito pessoal é um dos produtos oferecidos pelos bancos geralmente para suprir gastos não previstos pelo consumidor. Em suma, no mês vigente em que o consumidor pede o crédito pessoal, o banco não pode ultrapassar o valor de teto estipulado. Caso ultrapasse essa estipulação, deve ser autuado.

A educação financeira, se implantada, daria conhecimento desse tipo de informação ao consumidor, fazendo com que não sejam taxados indevidamente pelas instituições. Se o consumidor não tiver esse conhecimento, pode cair no chamado “juros abusivo” e pagar mais por um serviço que já tem uma taxa estipulada previamente, aumentando os ativos dos bancos e contribuindo para a crescente dessa tabela. O problema é que a população não possui uma percepção básica dos juros, e acreditam que o valor cobrado pelos bancos está correto. Pela ignorância financeira, acabam aceitando o que os bancos impõem, sem antes consultar o BACEN. Foi o que comprovamos na pesquisa abaixo.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Foi realizado um questionário com 40 discentes de uma instituição pública localizada na Zona Leste da cidade de São Paulo, sendo 9 questões fechadas no período de agosto a outubro de 2019. Agrupamos a amostra com fim de mapear o comportamento e o tipo de perfil financeiro dos jovens atuais ingressantes no mercado de trabalho.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados do questionário, indicaram que os discentes estão numa faixa etária que varia de 18 a 25 anos, formaram-se no ensino médio, em sua maioria vieram do ensino público e não tiveram a disciplina de matemática financeira durante o seu ensino médio. Vale ressaltar que o MEC lançou um projeto piloto entre os anos de 2008 e 2010 onde assumiu o compromisso de levar educação financeira à rede pública dos estados do Ceará, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Tocantins e do Distrito Federal (Portal MEC, 2014). O questionário apontou que 95% dos estudantes não tiveram contato algum com a disciplina e que 80% não sabiam que o MEC tinha como piloto esse projeto, o que é no mínimo lastimável. Aproximadamente 90% deles concordam que a matemática financeira é de extrema importância.

Mesmo com essa falta de aplicação do conteúdo, 70% da amostragem pesquisa empréstimos levando em conta a taxa (porém aproximadamente 70% não sabe a diferença da taxa nominal e efetiva CET), 30% mostrou que procura pelo menor valor de parcela, o que apresenta claramente o descontrole da

população jovem com as finanças pessoais.

Gráfico 1: Conhecimento sobre educação financeira

Fonte: Autores (2019)

Em uma das questões, perguntamos sobre a existência da matéria de Educação Financeira na grade curricular e 95,1% afirmaram que não tiveram contato com o conteúdo. Porém, o MEC estipulou um piloto onde introduzia matemática financeira na grade curricular entre 2008 e 2010 (Portal MEC, 2014). Dentre os questionados, 70% dos discentes têm entre 17 e 25 anos de idade, ou seja, deveriam ter tido contato com o conteúdo.

Gráfico 2: conhecimento do projeto estipulado pelo MEC

Fonte: Autores (2019)

O questionário também aponta que 80,5% dos discentes não tinham conhecimento do programa criado e implementado pelo MEC no sistema de ensino.

Gráfico 3: classificação da importância de educação financeira na grade curricular

Fonte: Autores (2019)

Com base no gráfico acima, afirmamos que os jovens têm ciência da necessidade desse conteúdo e 87,8% deles concordam que numa escala de 1 a 10, a matemática financeira é de extrema importância.

Em discussão, podemos afirmar que a população em geral pouco sabe sobre educação financeira. Os alunos tanto da rede pública quanto da rede particular, não têm acesso as informações básicas. Além disso, não são incentivados a adquirir ativos e a pensarem a longo prazo ao invés disso, costumam adquirir passivos compulsivamente, aumentando naturalmente os riscos de inadimplência. Segundo o BACEN (2019), em 2020 a matemática financeira será implantada nas diretrizes da Base Comum Curricular (BNCC), e futuramente a economia brasileira poderá sentir os impactos dessa medida.

5. CONCLUSÃO

Com esses apontamentos, constatamos que a população brasileira não tem conhecimentos básicos sobre educação financeira, porém tem a ciência da importância dessa implementação a grade escolar. Dado a todas as pesquisas feitas por institutos, o governo brasileiro também reconhece a essencialidade dessa matéria ser agregada ao conhecimento o quanto antes, porém a realidade é que o projeto transita desde 2008 pelo Ministério da Educação.

Os bancos têm noção disso, e esse é um dos maiores motivos (se não o maior) para que as taxas brasileiras superem as taxas mundiais. A população simplesmente não sabe quanto custa o dinheiro, e o banco se aproveita dessa situação. Outros fatores externos também contribuem para esse problema. Se a população tivesse consciência dos dados levantados neste artigo, pensariam duas vezes antes de alimentar esse nicho de mercado que consegue lucrar tanto ao ponto de chegarem a ocupar 50% das empresas que mais lucraram nos anos de 2017 e 2018. A falta da educação financeira apenas contribui para o índice de endividamento apontado pelo SERASA de 40,3% o que contribui para que a economia do país fique estagnada.

REFERÊNCIAS

BANCO CENTRAL DO BRASIL. **Base para o currículo escolar inclui a educação financeira.** 2018. Disponível em <https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/205/noticia>. Acesso em 05 de nov. de 2018.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. **Circular nº 3.517, de 10 de dezembro de 2007.** Dispõe sobre a informação e a divulgação do custo efetivo total correspondente a todos os encargos e despesas de operações de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, contratadas ou ofertadas a pessoas físicas.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. **Sedes de instituições bancárias sob a supervisão do BACEN em funcionamento do país.** 2019. Disponível em https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/relacao_instituicoes_funcionamento. Acesso em 01 de nov. de 2019.

BECK, T.; KUNT, A. D.; LEVINE, R. Bank concentration, competition, and crises: first results. **Journal of Banking & Finance**, v. 30, p. 1581–1603, 2006.

CARVALHO, C. E.; VIDOTTO, C. A. Abertura do setor bancário ao capital estrangeiro nos anos 1990: os objetivos e o discurso do governo e dos banqueiros. Belo Horizonte. **Nova Economia**, v. 17, n. 3. set./dez., p. 395–425, 2007.

CNDL, SPC Brasil. **Inadimplência de Pessoas Físicas.** 2019.

EZABELLA, Fernanda. **Por competição, bancos nos EUA dão bônus para atrair clientes.** Los Angeles. Folha de São Paulo. 2018. Disponível em <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/10/por-competicao-bancos-nos-eua-dao-bonus-para-atrair-clientes.shtml>. Acesso em 01 de nov. de 2019.

LIMA, A. F.; CARVALHO, L. M. DE F. O processo de concentração bancária no Brasil de 1995 a 2005: uma comparação internacional. São Paulo. **Revista de Economia Mackenzie**, v. 7, n. 1, p. 148–175, 2009.

MOREIRA, Eduardo. **Como funcionam os bancos na prática.** Eduardo Moreira. 2018. Disponível em <https://edumoreira.com.br/como-funcionam-os-bancos-na-pratica/>. Acesso em 16 de set. de 2019.

Ministério da Educação. **Conferências sobre educação financeira acontecerão em maio.** 2014. Disponível em <http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/222-537011943/20340-conferencias-sobre-educacao-financeira-acontecerao-em-maio>. Acesso em 11 de out. de 2019.

NAKANE, M. I.; ROCHA, B. **Concentração, concorrência e rentabilidade no setor bancário brasileiro: uma visão atualizada.** Tendências Consultoria Integrada, BACEN, 2010.

ROQUE, Leandro. **A taxa SELIC - o que é, como funciona e outras considerações.** Mises Brasil, 2009. Disponível em <http://mises.org.br/Article.aspx?id=1387&ac=40397>.

ROSE, P. S.; FRASER, D. R. The relationships between stability and change in market structure: an analysis of bank prices. **The Journal of Industrial Economics**, v. 24, n. 4, Jun, 1976.

ROQUE, Leandro. **O Sistema bancário e seus detalhes quase nunca mencionados.** Mises Brasil, 2012. Disponível em <https://mises.org.br/Article.aspx?id=1387&ac=40397>. Acesso em 27 de ago. de 2019.

SERASA. **Inadimplência atinge 63 milhões de consumidores em março e bate recorde histórico,** revela Serasa Experian. 2019. Disponível em: <https://www.serasaexperian.com.br/sala-de-imprensa/inadimplencia-atinge-63-milhoes-de-consumidores-em-marco-e-bate-recorde-historico-revela-serasa-experian>. Acesso em 28 de out. de 2019.

SERASA. **O que é custo efetivo e para que serve.** 2019. Disponível em: <https://www.serasaconsumidor.com.br/ensina/seu-credito/cet-o-que-e-para-que-serve/>. Acesso em 29 de out. de 2019.

2019.